

DARS JARAYONLARIDA QO‘LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR SAMARADORLIGI

Abdumajidova Muxabbatxon Abduqodirovna

Andijon viloyati Oltinko‘l tumani

16-umumtalim maktabi

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim muassasalarida tashkil qilinadigan dars jarayonlaridagi interfaol usullarning ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishi va o‘quvchini darsga qiziqtirishda o‘qituvchidan talab qilinadigan ko‘nikmalar haqidagi fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim-tarbiya, ta‘lim sifati, interfaol usullar, faoliyat, topshiriq, pedagog, texnologiya, o‘zlashtirish.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ УРОКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ИНТЕРФАОЛ

Аннотация: В данной статье описаны способы, с помощью которых интерактивные методы в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях повышают качество и эффективность обучения, а также навыки, необходимые учителю для вовлечения ученика в урок.

Ключевые слова: образование, качество обучения, интерактивные методы, деятельность, задание, учитель, технология, мастерство.

O‘qituvchi o‘quv jarayonini turli xil ta‘lim usullari yordamida tashkil etadi. «Ta‘lim metodi, bu– o‘quvchilarning bilim, malaka va ko‘nikmalarini o‘stirish,

ularda dunyoqarashni shakllantirish, o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish o'qituvchi qo'llaydigan ish usullaridir». Usul amaliy mashg'ulotda o'z mohiyatiga mos usullar orqali qo'llanadi. «...ta'lim va tarbiya priyomlari ma'lum sharoitda o'z ta'sir doirasini kengaytiradi, ta'lim va tarbiyaga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaqtda biz ayrim priyomdan metod sifatida foydalanamiz yoki boshqacha aytganda, priyom metodga aylanadi».

Ta'lim jarayoni ikki tomonlama xarakterga ega: o'qituvchi o'qitadi, o'quvchi o'qiydi. Tabiiyki, o'qituvchining ham, o'quvchining ham faoliyatida ma'lum maqsad bo'ladi. O'qituvchi faoliyatidagi asosiy maqsad-ta'lim berish, unda anglash ko'nikmasini hosil qilish, his etish madaniyatini, axloqiy tushunchalarni rivojlantirish, uni ma'naviy pok kishi qilib voyaga yetishtirishdir. O'quvchi faoliyatidagi asosiy maqsad-o'qituvchining topshirig'ini bajarish, o'quv jarayonida beriladigan bilimni o'zlashtirishdir. O'quvchi, ayniqsa, kichik yoshdagi o'quvchi o'qituvchi faoliyatidagi maqsadning mohiyatini tushunmasligi, ta'lim va tarbiya jarayonini to'liq tasavvur qila olmasligi mumkin. Ammo u o'qituvchi topshirig'ini bajarish kerakligini biladi, his qiladi.

O'quvchi o'qituvchining u yoki bu topshirig'ini bajarish bilan o'z bilimi ortib, bilish faoliyati rivojlanayotganini sezadi, lekin o'qiyotgan fani usulini egallab borayotganini his etmaydi. Shunga ko'ra, o'qituvchi ta'lim berish jarayonida o'quvchilarda anglash faoliyatini hosil qilish, ularga adabiy materialni ongli va chuqur qabul qilish yo'llarini, mustaqil vazifalarni bajarishda bu yo'llardan foydalanishni o'rgatishi lozim. Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarishni talab

etmoqda. Bu o'z o'rnida har bir tizim xodimi, ayniqsa, o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi. Negaki, rad qilib bo'lmaydigan bir haqiqat bor - qilingan barcha sa'y-harakatlar oxir-oqibat o'qituvchi mehnati orqali o'z natijasini namoyon etadi. Shunday ekan, pedagoglardan vijdonan mehnat qilish, yorug' kelajagimiz oldidagi mas'uliyatlilik, ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborga munosib javob berish talab etiladi. "Yaxshi o'qituvchi bilan buyuk o'qituvchining farqi nimada? Yaxshi o'qituvchi o'quvchisining qobiliyatlarini so'ngi chegarasigacha rivojlantiradi. Buyuk o'qituvchi esa bu chegarani bir qarashdayoq ko'ra oladi"- degan edi nemis faylasufi Iogann Gyote. Bu haqiqat esa, farzandlarimizning chuqur bilim egallashlarida asosiy rol o'ynaydigan sifatli darsda namoyon bo'ladi.

Ma'lumki, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri yosh avlodni komil inson, yuksak ma'naviyatli, vatanparvar, chuqur bilimli ijodkor va har tomonlama faol qilib tarbiyalashdir. Bu vazifalarni bajarish umumiy o'rta ta'limda asosan ona tili va adabiyoti fani zimmasiga yuklatiladi.

Ayniqsa, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars o'tish, o'quvchilarni bilimga chanqoqlikka, izlanuvchanlikka, topqirlikka undaydi. O'quvchilarni har tomonlama yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalashda o'tilgan har bir darsning ahamiyati katta. Agar darsda o'qituvchi turli metod va uslublardan foydalansa, o'quvchining darsga munosabati yaxshi bo'ladi. Agar har bir pedagog darsini mana shunga o'xshash uslublar, ta'limiy o'yinlar, ilmiy asoslarga tayanib tashkil etsa, davr taqozo etayotgan talablarga javob beradigan pedagogik mahoratga ega bo'lib boradi. Zero, o'quvchilar dars mobaynida o'qituvchidan nafaqat bilim balki, tarbiya ham olmoqlari zarur.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek, "Bizga bitiruvchilar emas, balki maktab ta'lim-tarbiyasini olgan shaxslar kerak".

Dars jarayonida turli metodlarning puxta o'ylab o'rnida qo'llanilishi o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligini davomli yo'lga qo'yilishini ta'minlaydi. Ayni paytda bu hamkorlik o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samimiy munosabatlarni ham shakllantiradi. Shuningdek, o'qituvchining ijodkorligi bilan to'g'ri qo'llangan interfaol metodlar o'quvchilarni bir xil davom etadigan zerikarli muhitdan qutqarib, ularni mavzuga oid nazariy ma'lumotlarni o'rganishning ishtirokchisiga aylantiradi. Ma'ruza mashg'ulotlarida o'qituvchi ko'proq guruh bilan birga ishlashini inobatga olsak, "BBB" grafik organayzeri yoki "Insert" grafik organayzeri bilan ma'ruzadan kelib chiqib ishlashni o'quvchilarga tavsiya etishning o'ziyoq ularni mavzuga bo'lgan iliq munosabatlarini hosil qiladi. Mohiyatiga ko'ra, innovatsion, modul, hamkorlik, interfaol, muammoli, masofaviy, kompyuter, loyiha, individual, dasturiy, rivojlantiruvchi, tabaqalashtirilgan va mustaqil ta'lim, shuningdek, o'yin texnologiyalari ta'lim tizimida o'qitish jarayonining bir xil, zerikarli bo'lishining oldini olish, aksincha, uning qiziqarli, faol jo'shqin bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish uchun xizmat qiladi. Maktab o'qituvchilari ushbu ta'lim texnologiyalari mohiyatidan xabardor bo'lishlari, ularni o'z faoliyatlaridan samarali qo'llay olishlari ta'lim jarayonida har bir ta'lim oluvchining ichki imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Ushbu jarayon barcha o'qituvchidan o'z ustida ishlashga, o'quvchilarga yoritib berishda keltirib o'tilgan barcha ilmiy, uslubiy, ta'limiy tavsiyalar ahamiyatli ekanligi, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini egallashiga yaqindan ko'mak

beradi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yaxshi o`qituvchining besh ko`nikmasi mavjud:

- 1-Kuchli kommunikatorlik
- 2-Yaxshi o`qituvchilar, yaxshi tinglovchilardir.
- 3-Moslashuvchanlik muhim
- 4-O`rganishga bo`lgan muhabbatni rag`natlantirish
- 5-Muqobil oq`itish usullaridan foydalanishdir.

Zero, yaxshi ustoz shogirdini yodlashga emas, fikrlashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. I.A.Karimov. Adabiyotga e`tibor - ma`naviyatga, kelajakka e`tibor. -T.: "O`zbekiston", 2009.
- 2."Ta`lim to`g`risida"gi qonunning yangi tahriri. 23.09.2020 yil.
3. Golish L.V., Fayzullaev D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O`quv-uslubiy qo`llanma. Innovatsion ta`lim texnologiya seriyasi.- T.: Iqtisodiyot, 2011. -206 b.
4. "Boshlang`ich ta`limi".O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali..2018-2019 y